

УДК 666.9.022.1

ТАБИҒИ ШИКІЗАТТАРДАН БИОПЛАСТИК АЛУ ЖОЛЫ

ТӨЛЕСІНОВА ИНДИРА СЕРІКҚАЛИҚЫЗЫ

Қ.Жұбанов атындағы АӨУ, Химия және тағам технологиясы кафедрасының
оқытушысы, магистр

МЫРЗАҒАЛИЕВ МИРАТ ҚАНАТҰЛЫ

Қ.Жұбанов атындағы АӨУ, Химия және тағам технологиясы кафедрасының
оқытушысы, магистр

КАЛБАЕВА АСЕМАЙ САЛАМАТҚЫЗЫ

Қ.Жұбанов атындағы АӨУ, 6B01514-Химия (IP) ББ, 2 курс студенті

***Аңдатпа.** Мақалада табиғи шикізат көздерінен биопластик алу технологиясы зертханалық жағдайда қарастырылды. Зерттеу барысында өсімдік тектес полисахаридтер негізінде алынған биополимерлердің физика-химиялық және құрылымдық қасиеттері талданып, алынған биопластиктің тағамдық ортада қоюландырғыш және құрылым түзуші қабілеті анықталды. Биопластиктердің кеңінен қолданылуы олардың экологиялық қауіпсіздігіне, жаңартылатын ресурстардан алынуына және табиғи жағдайда биологиялық ыдырау мүмкіндігіне байланысты. Биопластиктер тағам өнеркәсібінде, медицинада, ауыл шаруашылығында және қаптама өндірісінде перспективалы материал ретінде қарастырылады. Олардың негізгі сипаттамаларына биологиялық үйлесімділік, төмен уыттылық, жақсы механикалық беріктік, пленка түзуші қасиет және табиғи ортада толық ыдырау қабілеті жатады. Бұл қасиеттер биополимердің химиялық құрылымына, молекулалық массасына және құрамындағы функционалдық топтардың таралуына тәуелді. [1].*

***Түйін сөздер:** биопластик, биополимер, табиғи шикізат, полисахарид, крахмал, экологиялық қауіпсіз материалдар.*

Кіріспе

Заманауи технологиялардың қарқынды дамуы өндіріс көлемінің артуына және тұрмыстық қолайлылықтың жақсаруына ықпал еткенімен, қоршаған ортаға түсетін экологиялық жүктемені айтарлықтай күшейтті. Әсіресе қайта қалпына келмейтін мұнай шикізатынан өндірілетін дәстүрлі пластикалық материалдардың кеңінен қолданылуы қазіргі таңда жаһандық экологиялық мәселелердің ушығуына себеп болып отыр. Пластик қалдықтары табиғи ортада жүздеген жылдар бойы ыдырамай, топырақтың, су айдындарының және жалпы биосфераның ластануына әкеледі, бұл өз кезегінде экожүйелердің тұрақтылығына қауіп төндіреді.

Осы мәселелерге байланысты синтетикалық полимерлерді экологиялық тұрғыдан қауіпсіз, қайта қалпына келетін табиғи шикізаттан алынатын баламалы материалдармен алмастыру қажеттілігі туындап отыр. Соңғы жылдары биологиялық ыдырайтын биопластик өндірісі ғылым мен өндірістің маңызды бағыттарының біріне айналды. Өсімдік тектес крахмал, целлюлоза және пектин сияқты табиғи полисахаридтер биополимерлер алу үшін тиімді шикізат көздері болып табылады.

Статистикалық деректерге сәйкес, әлемде өндірілетін дәстүрлі пластмассалардың жылдық көлемі жүздеген миллион тоннаны құрайды, ал биополимерлердің үлесі шамамен 1% ғана. Бұл көрсеткіш биопластик өндірісін кеңейтудің және табиғи шикізатты өндеудің тиімді технологияларын жетілдірудің маңыздылығын айқындайды.

Биополимерлер негізіндегі материалдардың медицинада, тағам өнеркәсібінде, орау өндірісінде және ауыл шаруашылығында қолдану мүмкіндігі жоғары. Осыған байланысты

табиғи шикізаттан биопластик алу әдістерін зерттеу ғылыми, экологиялық және экономикалық тұрғыдан өзекті болып табылады. [2].

Материалдар мен әдістер

Пектин – өсімдіктерден алынатын табиғи полисахарид, оның құрылымы D-галактурон қышқылы қалталарының тізбегінен тұрады. Ол суда ериді және гидроксил (–OH) мен карбоксил (–COOH) топтарының арқасында гель түзеді, сондықтан биопластиктер өндірісінде икемді әрі берікті материал ретінде пайдаланылады (1-сурет).

1-сурет. Пектиннің макромолекуласы

Глицерин – үш гидроксил (–OH) тобы бар үш көміртекті спирт, суда жақсы еритін және иіссіз, тұтқыр сұйықтық болып табылады. Ол биопластиктерде пластификатор ретінде пайдаланылады, материалдың икемділігі мен серпімділігін арттырады (2-сурет).

2-сурет. Глицериннің құрылымдық формуласы

Желатин – ақуызды табиғи полимер, коллагеннің гидролизденуінен алынған және аминқышқылдардан тұратын құрылымдық тізбек. Ол суда ериді, пленка түзеді және биопластиктерде құрылымдық беріктік пен серпімділік қасиеттерін жақсарту үшін қолданылады (3-сурет).

3-сурет. Желатин молекуласының құрылымдық формуласы

Биопластик композициясын дайындау үшін пектин мен желатин 1:1 массалық қатынаста алынды (әрқайсысы 3 г). Алдын ала желатин 25–30 °С температурадағы 30 мл дистильденген суда 20–30 минут бойы гидратацияланды. Кейін қоспаға 3 г пектин және 2 мл глицерин қосылып, жалпы көлемі 50–60 мл-ге дейін дистильденген сумен толықтырылды. Қоспа магниттік араластырғышта 80–90 °С температурада біртекті коллоидтық ерітінді түзілгенге дейін (шамамен 15–20 минут) қыздырылды.

Алынған біртекті ерітінді ауа көпіршіктерін жою үшін қысқа уақытқа тыныш күйде ұсталып, кейін тегіс шыны немесе тефлон қалыптарға құйылды. Үлгілер бөлме температурасында (25 ± 2 °С) 24–48 сағат бойы кептірілді. Қажет болған жағдайда кептіру процесі 40–50 °С температурадағы термиялық шкафта жүргізілді. Кептіру нәтижесінде жұқа пленкалы биопластик үлгілері алынды.

Зерттеу нәтижелерінің қайталанымдылығын қамтамасыз ету мақсатында әр тәжірибе кемінде үш рет жүргізілді, алынған мәліметтер салыстырмалы талдау әдісімен өңделді [3].

Нәтижелер мен талқылау

Зерттеу нәтижесінде глицерин, желатин және пектин негізінде табиғи биопластик пленкалары алынды. Биопластик алу барысында компоненттердің массалық үлесі механикалық, физикалық және суға төзімділік қасиеттеріне тікелей әсер ететіні анықталды.

Биопластиктің сыртқы және құрылымдық сипаттамалары: Алынған үлгілер визуалды түрде мөлдір, біртекті және бетінде жарықшақсыз болды. Глицерин мөлшері 20–30% аралығында болғанда пленкалардың иілгіштігі артқаны байқалды, ал глицериннің 40%-дан жоғары концентрациясында биопластиктің жабысқақтығы өсті. Желатин концентрациясы 5–10% болған үлгілерде пленка түзілуі тұрақты жүрді. Пектин қосу (2–4%) биопластик құрылымының тығыздығын арттырып, механикалық беріктігін жоғарылатты.

Механикалық қасиеттерін бағалау: Биопластиктің созылуға беріктігі мен үзілу кезіндегі салыстырмалы ұзаруы зерттелді. Тәжірибе нәтижелері 1-кестеде келтірілген.

1 – кесте

Құрамы	Созылуға беріктік, МПа	Үзілу кезіндегі ұзару, %
Желатин + пектин (глицеринсіз)	$6,8 \pm 0,3$	12 ± 1
Желатин + пектин + 20% глицерин	$5,4 \pm 0,2$	38 ± 2
Желатин + пектин + 30% глицерин	$4,9 \pm 0,2$	52 ± 3
Желатин + пектин + 40% глицерин	$3,7 \pm 0,3$	71 ± 4

Нәтижелер көрсеткендей, глицерин мөлшері артқан сайын созылуға беріктік төмендеп, иілгіштік айтарлықтай артты. Бұл глицериннің пластификатор ретінде макромолекулалар арасындағы сутектік байланыстарды әлсіретуімен түсіндіріледі.

Суға төзімділік және ылғал сіңіру қасиеті: Биопластиктің су сіңіру қабілеті 24 сағат бойы зерттелді. Желатин – глицерин жүйесі жоғары гидрофильділік көрсетті. Пектин қосылған үлгілерде су сіңіру көрсеткіші төмендеді.

2 – кесте

Үлгі құрамы	Су сіңіру, %
Желатин + 30% глицерин	68 ± 3
Желатин + пектин + 30% глицерин	42 ± 2
Желатин + пектин + 20% глицерин	35 ± 2

Пектиннің болуы полисахаридтік тордың тығыздалуына әсер етіп, судың биопластикке енуін шектейді. Биологиялық ыдырау қабілеті: Топырақта көму әдісімен жүргізілген биодеградация нәтижесінде биопластик үлгілерінің массалық жоғалуы 21 күн ішінде 45–60% аралығында болды.

Желатин мен пектиннің табиғи биополимерлер болуы биопластиктің микроорганизмдер әсерінен тез ыдырауын қамтамасыз етеді. Бұл көрсеткіштер синтетикалық пластиктермен салыстырғанда экологиялық тұрғыдан айқын артықшылықты дәлелдейді.

Алынған нәтижелер глицерин–желатин–пектин жүйесінің табиғи биопластик өндіру үшін тиімді екенін көрсетті. Глицерин иілгіштік пен серпімділікті арттырса, желатин пленка түзгіш негізгі матрица қызметін атқарды, ал пектин құрылымдық беріктікті күшейтіп, суға төзімділікті жоғарылатты.

Зерттеу нәтижелері әдеби деректермен сәйкес келеді және алынған биопластиктің тағамдық қаптама, ауыл шаруашылығы және бір реттік экологиялық өнімдер өндірісінде қолдану мүмкіндігін дәлелдейді [5].

Қорытынды

Жүргізілген зерттеу нәтижелері табиғи биополимерлерді пайдалана отырып биопластик алу технологиясының ғылыми негізделген, экологиялық қауіпсіз және практикалық тұрғыдан жүзеге асырылуы мүмкін екенін айқындады. Желатин, пектин және глицериннің үйлесімді қатынаста қолданылуы нәтижесінде алынған биопластик үлгілері жеткілікті механикалық беріктікке, икемділікке және құрылымдық тұтастыққа ие болды. Материалдың биологиялық ыдырауға бейімділігі оның жаңартылатын табиғи шикізат көздерінен алынуымен және экологиялық тұрақтылығымен тығыз байланысты.

Эксперименттік зерттеу барысында алынған биопластиктің физика-механикалық сипаттамалары оны тағам өнеркәсібінде қолданылатын орау материалдары, бір реттік тұрмыстық бұйымдар және экологиялық бағыттағы қаптамалар үшін дәстүрлі синтетикалық пластикке балама ретінде пайдалануға болатынын көрсетті. Табиғи полимерлерге тән биоыдырау процесі қоршаған орта жағдайында толық жүзеге асып, қалдықтардың ұзақ мерзімді жинақталу қаупін едәуір төмендетеді.

Сонымен қатар, зерттеу нәтижелері жаңартылатын шикізатқа негізделген полимерлі материалдарды өндірістік деңгейде кеңінен енгізу мүмкіндігінің жоғары екенін дәлелдейді. Биопластик өндірісін дамыту ресурстарды тиімді басқаруға, көміртек ізін азайтуға және пластикалық қалдықтар көлемін қысқартуға ықпал етеді. Алынған деректер табиғи биополимерлердің құрамын оңтайландыру және модификациялау арқылы материалдың функционалдық қасиеттерін жақсартуға болатынын көрсетеді. Жалпы алғанда, табиғи биополимерлерден алынған биопластик тұрақты даму қағидаттарына сәйкес келетін, экологиялық тұрғыдан перспективалы материал болып табылады және оны өнеркәсіптік масштабта қолдану болашақ зерттеулердің маңызды бағыты ретінде қарастырылады. [6].

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Патак, Свати, С. Л. Р. Снеха и Блесси Бэби Мэтью. «Биопластики: история развития и проблемы». J. Polym. Биополимеры. Физика. Химия 2.4 (2014): 84-90.
2. Розенбум Дж. Г., Лангер Р., Траверсо Г. Биопластик для экономики замкнутого цикла // Nature Reviews Materials. — 2022. — Т. 7. — № 2. — С. 117–137.
3. Полунин Ю. и др. Биопластики из природных возобновляемых полимерных ресурсов: обзор // Polym. Int. – 2025. – Т. 19. – С. 91–107. Тиручелви Р., Дас А., Сикдар Э. Биопластик как лучшая альтернатива нефтепродуктам // Материалы сегодня: Труды. – 2021. – Т. 37. – С. 1634–1639.
4. Тиручелви Р., Дас А., Сикдар Э. Биопластик как лучшая альтернатива нефтепродуктам // Materials Today: Proceedings. – 2021. – Т. 37, № Part 2. – С. 34–39.
5. Сидек И. С. и др. Современные разработки в области биопластиков и их перспективы: вводный обзор // INWASCON Technol. Mag. – 2019. – Т. 1. – С. 3-8.
6. Кейруш А. У. Б., Колларес-Кейруш Ф. П. Инновации и промышленные тенденции в области биопластиков // Журнал «Макромолекулярная наука», часть С: Обзоры полимеров. — 2009. — Т. 49. — № 2. — С. 65–78.